

ÎNTRE FEMEI – DESPRE FEMEI – CU FEMEI. POVEȘTI DE VIAȚĂ LA FEMININ

Elena BĂRBULESCU*

Between women – About Women – With Women. Women's Life Stories (Abstract).

This paper is using three axes of approach in order to bring forward the lifestories of women. The author is mingling ideas coming out from the praxis of interviews in the fieldresearch regarding the relation between the researcher and interviewee with ideas regarding the topics of discussion preferred by the interviewees. At the same time, the approach is framed in the gender category, trying to highlight what importance may have the fact of being of the same gender when doing fieldresearch on some specific topics.

Keywords: women, gender studies, work, care, rural

Cuvinte cheie: femei, studii de gen, muncă, îngrijire, rural

În cercetările de teren întreprinse de-a lungul ultimilor treizeci de ani, având intenția de a transmite ideea de *echilibru* în comunicarea pe care o construiam împreună cu interlocutorii, am ales ca metodă de lucru prezența soțului meu în cadrul interviurilor, etnolog și el. Desigur am avut și sesiuni de interviu doar eu și interlocutoarea mea, însă acestea au fost mult mai puține. Această opțiune a fost profitabilă în general, însă retrospectiv ar fi de remarcat și câteva absențe, cum ar fi de exemplu subiectul violenței domestice, întotdeauna relatat la persoana a treia, și nu la persoana întâi singular, și desigur mult mai rar. Despre *povestea de viață* există deja o întreagă literatură¹ în principal occidentală, dar subiectul începe să prindă teren fertil și în lucrările de etnologie din mediul academic românesc. În cercetările mele am folosit povestea de viață ca instrument de lucru, pentru că mi s-a părut a fi metoda cea mai propice de a crea o legătură suficient de intimă cu interlocutorul/interlocutoarea și a obține astfel rezultate cât mai de adâncime. Lucrarea de față se va orienta pe trei direcții: 1. Cine și cum construiește narațiunea; 2. Subiectul central – dar ignorat în narațiunile despre viețile femeilor – *nașterea*, unde nașterea este definită ca fiind evenimentul tăcut²; 3. Care este subiectul ce apare cel mai frecvent de fapt în narațiunile femeilor de la țară indiferent de ceea ce le întrebă, și anume, *munca*, cât de mult au muncit.

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

¹ Vezi R. Atkinson, *Povestea vieții. Interviuul*, traducere de Sebastian Nastuta, Iași, 2006; Ioana-Ruxandra Fruntelată, *Sărbătoarea ca model al reunirii familiei*, în *Album de familie de sărbători. Relatări contemporane despre sărbători în familie* (ed. Rodica Zane), București, 2006.

² Stanca Ciobanu, Irina Nicolau, *Nașterea la români. Structuri și semnificații în obiceiurile de la naștere*, ms. S.L.7, Academia Română, Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 1979–1980.

În ceea ce privește studierea vieții și rolurilor femeii în societate, ar fi prea multe cărți de enumerat aici, așa că voi opera o selecție minimală dar aplicată cerințelor acestui articol. Prima, și cea mai dragă, este a Yvonnei Verdier, *Façons de dire, façons de faire*,³ care prezintă trei profesii corespondente a trei stadii ale feminității: croitoreasa – adolescența, bucătăreasa – femeia fertilă/ matură, și femeia care spală morții – femeia la menopauză (iertată). A doua a fost a Elenei Gianini Belotti, *Du côté des petites filles*,⁴ de unde printre multe altele am remarcat ideea că stereotipurile de gen sunt deja bine încadrate în mintea copiilor încă de la vârsta de 5 ani, și anume: bărbații/tații lucrează ceva, sunt activi, femeile/mamele nu lucrează (mai) nimic, și în plus ar trebui să se folosească de seducție pentru a obține ceva în viață, doar bărbații pot cere direct. Au mai fost desigur și cercetări ale altor autori asupra cărora nu o să insist: Michelle Perot și Georges Duby⁵, Martine Segalen⁶, Marie Elisabeth Handman⁷, Danielle Masson⁸ sau Emily Martin⁹.

Nici astăzi nu suntem deloc departe de această idee, în ciuda arsenalului copleșitor de filme holywoodiene sau chiar desene animate care încearcă să schimbe acest stereotip. Așa stând lucrurile, cam ce ar putea însemna o poveste de viață la feminin? Despre ce pot sau vor să vorbească femeile? Și despre ce femei vorbim?

În România ultimilor ani (decenii) s-a făcut simțit un val recuperator prin care mai multe cercetătoare/cercetători din istorie sau sociologie, filologie, ca să iau doar câteva exemple, au produs studii și cărți ce fac vizibilă contribuția unor femei în societate, sau în cadrul unor evenimente mari. Aici Constanța Vintilă¹⁰ (roluri și norme aplicate femeilor din manuscrisele de arhivă), Nicoleta Roman¹¹ (tot despre roluri, norme cărora trebuie să se supună femeile, așa cum reies din manuscrise de arhivă), Teodora Eliza Văcărescu¹² (femeile cercetătoare din echipele școlii sociologice de la București), Alin Ciupală¹³ (contribuția femeilor în timpul primului război mondial), jurnalul reginei Maria¹⁴, sau mai recente besteseller-uri ale Simonei Antonescu¹⁵ ne arată tuturor că sunt/au fost și femei care au adus contribuții însemnate în societate, nu s-au mulțumit doar să existe.

Interesul meu totuși nu este pentru aceste femei. Cum cercetările mele de teren au fost în mediul rural, pe mine mă preocupă poveștile femeilor simple, femeile din satele românești. Când atenția cercetătorilor este îndreptată spre *femeie* – ca o categorie socială,

³ Yvonne Verdier, *Façons de dire, façons de faire. La laveuse, la couturière, la cuisinière*, Paris, 1979.

⁴ Elena Gianini Belotti, *Du côté des petites filles*, Paris, 1974.

⁵ *Histoire des femmes en Occident* (eds. Michelle Perot, G. Duby, Paris, 5 volume, 1990–1991).

⁶ Martine Segalen, *Mari et femme dans la société paysanne*, Paris, 1980.

⁷ Marie-Elisabeth Handmann, *La violence et la ruse. Hommes et femmes dans un village grec*, Aix-en-Provence, 1983.

⁸ Danielle Masson, *Les femmes de Breb*, Paris, Études et Documents Balkaniques, 1982.

⁹ Emily Martin, *The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction*, Boston, 1987.

¹⁰ Constanța Vintilă-Ghițulescu, *În șalvari și cu ișlic. Biserică, sexualitate, căsătorie și divorț în Țara Românească a secolului al XVIII-lea*, București, 2004.

¹¹ Nicoleta Roman, „Deznădăjduită muiere n-au fost ca mine”. *Femei, onoare și păcat în Valahia secolului al XIX-lea*, București, 2016.

¹² Teodora Eliza Văcărescu, *Personajele acestea de a doua mână. Din publicațiile membrilor Școlii Sociologice de la București*, București, 2022.

¹³ Alin Ciupală, *Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial*, Iași, 2017.

¹⁴ Maria, Regina României, *Povestea vieții mele*, București, 4 volume, 2022.

¹⁵ Simona Antonescu, *Chiajna din Casa Mușatinilor*, Iași, 2023.

în general sunt luate în vedere femeile urbane, cu diverse grade de educație școlară, cu profesii, cu rezultate spectaculoase. Când se discută despre femeile din mediul rural care este și definit ca fiind mediul social cel mai sărac, de obicei sunt prezentate ca victime ale violenței domestice (despre violența domestică la clasele educate se vorbește mult mai puțin sau deloc, dar nu insist aici asupra acestui aspect).

Un lucru este clar – cu tot acest val recuperator, care aduce în atenția publică *femeia*, au rămas încă multe aspecte și multe categorii de femei despre care se scrie mai puțin sau nu se scrie deloc.

Relația cercetător- informator. Cu – despre – între femei

Această primă secțiune are la rândul ei trei poli de discuție, menționați deja din titlul subcapitolului: *cu* – cum decurge interviul atunci când vorbești cu femei; *despre* – pe de o parte avem ce crede cercetătoarea despre ce spune informatoarea, iar pe de altă parte femeile constituie subiectul central al discuției, iar aici accentul cade pe ce anume fac ele; și *între* – cât de mult contează că și cercetătoarea și informatoarea sunt femei.

Prima axă a acestei lucrări are în vedere faptul că atât cercetătorul cât și interlocutorul sunt femei. Plecând de la ideea expusă de Ion Taloș într-o intervenție la o comunicare prezentată în cadrul Seminarului IAFAR, cum că ceea ce prezentam fusese facilitat de faptul că sunt femeie, că unui bărbat i-ar fi fost mai greu sau imposibil să obțină genul acela de informații, lansez/continui aici discuția despre cât de importantă este *relația dintre cercetător și informatorul său (și în acest caz particular ce rol are genul celor doi)* în cercetarea de teren și ce influențe poate avea sau nu vizavi de *construcția interviului* în sine:

„Subiecții politici ai etnografiei sunt ambigui, creativi și imprevizibili, împingând întotdeauna granițele abstracțiunilor noastre.(...) „relațiile cu subiecții noștri” așa cum spune Lilia M. Schwarcz în capitolul al șaselea, „transformă, creează sau sugerează noi forme de comunicare și probabil de înțelegere”.¹⁶

În general interlocutorul își alege discursul în funcție de cercetător. Cei doi construiesc un discurs. Despre ce vorbesc?! Subiectul va fi un loc de întâlnire între ceea ce cere cercetătorul și ceea ce e dispus să ofere interlocutorul. Cum vor construi discursul? În primul rând este vorba despre cum va alege *despre ce* să vorbească și atunci contează: dacă sunt femeie sau bărbat, dacă sunt sau nu căsătorită, dacă am sau nu copii, dacă lucrez și unde, dacă sunt grasă sau slabă, ce vârstă am, cum sunt îmbrăcată etc. Toate acestea vor construi discursul urmând cărări mai mult sau mai puțin bătătorite sau excluzând altele. Însă toată această construcție este bine încadrată în timp și spațiu,

„renunțând la idealul cunoașterii obiective în sensul unei înțelegeri pe care să o împărtășească toată lumea. Să înțelegi înseamnă să recunoști propria participare, și atunci să fii schimbat, pentru că, pentru a participa, înseamnă a prelua și explora unul din rolurile oferite(...) în timpul cercetării de teren, antropologul se schimbă din poziția de interpreta greșit ofertele făcute sau rolurile disponibile la cea de a decide dacă să le urmeze sau nu. În acest sens „subiectivitatea” este prețul plătit pentru a

¹⁶ *Unfinished. The Anthropology of Becoming* (eds. J. Biehl, P. Locke), Durham & London, 2017, p. 11.

face cercetarea de teren. Antropologul se află prins într-o serie de evenimente care constituie viața socială unde nu există adevăr obiectiv ci pur și simplu versiuni exclusive potențiale ale adevărului, care împreună constituie evenimentul.¹⁷

În ceea ce privește *genul* în situația cercetării de teren o primă remarcă ar fi că spre deosebire de bărbați, femeile *cer* înapoi, ele nu vor să îți vorbească, ele vor să vorbească *cu* tine. Așadar acest *cu* devine foarte important, pentru că arată din start o *incluere* în universul mental al interlocutorului. Acest lucru îl transformă pe *despre* într-o discuție *între* femei. Acest lucru este esențial pentru că reglează gradul de intimitate al subiectelor, acel *despre ce* se vorbește.

Stereotipuri despre rolurile femeilor (rurale)

Cea de a doua axă, are în vedere subiectul nașterii, privit nu (doar) din perspectivă ritualică, așa cum a fost tratat în ultima sută de ani, urmând modelul volumului deja celebru al lui Simion Florea Marian¹⁸, ci ca pe un eveniment mult mai complex, încadrat foarte adânc în multiple stereotipii despre femeie și rolul ei în societate.

În fiecare zi după ce îmi verific mailul pe interfața yahoo îmi apar o mulțime de știri, în principal despre ce se întâmplă în Statele Unite (dar la fel arată și știrile despre femei în mass media românească): știrile despre femei sunt cât se poate de *interesante* (!) pentru că sunt despre cât de transparente sunt rochiile vedetelor, cât de mult a slăbit X, cât de tânără arată încă Z, dacă și ce operații estetice are Y. Astfel, o scurtă privire a canalelor de știri ne va arăta cât de mult s-a îngrișat sau a slăbit cutare vedetă, cât de decoltată e rochia, cât de mare e diferența de vârstă între ea și partenerul ei etc. În rezumat, știrile despre femei au subiecte ca: frumusețe, nuditate, dimensiuni corporale, modă. Adică: femeile trebuie „să fie” și nu „să facă”. Sunt pasive, nu active. Sunt obiecte decorative. Mai mult, recent am trecut printr-o criză politică majoră care ne-a înghițit pe toți fie că am vrut sau nu. Ar fi multe de discutat despre asta dar nu în această prezentare. Ce mi-a atras atenția și este în legătură cu acest studiu, este știrea preluată pe diferite platforme cum că femeile au votat mai mult decât bărbații, și corelarea acestui vot în favoarea candidatului Nicușor Dan. Și aici sunt mai multe unghiuri de discutat, însă iar voi decupa doar faptul că în acest scop (electoral) a fost folosit „arhetipul femeii exploatare” de care vorbește Ellen Levin¹⁹ – cu alte cuvinte, povestea a fost redusă la minimum structural: femeile trebuiau să iasă la vot pentru că altfel ar fi ieșit președinte Zmeul și nu Făt-Frumos. Și nu, nu iau în derâdere votul, însă s-a jonglat mult cu diferențe duale, de parcă așa cum a scris cândva Françoise Héritier²⁰ în *Pensée la différence...*, totul se împarte la doi, și din cei doi unul e pozitiv și celălalt negativ.

În experiența mea de teren, am intervievat și femei și bărbați, și dacă ar fi să fac un bilanț, interviurile cu femei le depășesc ușor numeric pe cele cu bărbați, însă acest decalaj este un rezultat exclusiv al realității din teren. Nu mi-am propus vreodată să studiez

¹⁷ T. Jenkins, *Fieldwork and the Perception of Everyday Life*, în *Man*, New Series, vol. 29 (2), p. 443–455.

¹⁸ S. Fl. Marian, *Nascerea la români: studiu etnografic*, București, 1892.

¹⁹ *Feminist Anthropology – A Reader* (ed. Ellen Lewin), Malden, Oxford, Carlton, 2006, p. 7.

²⁰ Françoise Héritier, *Masculin, Féminin. La pensée de la différence*, Paris, 1996.

doar femeile, cu toate că am ajuns de-a lungul timpului să interviuez mai mult femei decât bărbați, și mi-e greu să mă declar feminista pentru că nu pot ignora faptul că acel contract social despre care vorbește Anthony Giddens²¹, și care a statuat femeia în rolurile sociale pe care le are și astăzi (și care sunt vehement combătute) a statuat și bărbatul într-un rol care nu pare să fie cu mult mai atrăgător. Anthony Giddens se referă la această problemă a rolurilor de gen, punând în discuție concluziile a doi autori, Herb Goldberg²² și Barbara Ehrenreich.²³ „Primul autor vorbește despre «riscurile de a fi bărbat» și consideră privilegiul masculin un mit... Nevoia de a «acționa ca un bărbat» este imprimată cu tărie – și în majoritatea cazurilor, o asemenea atitudine este așteptată și de femei – dar presiunile pe care le produce sunt intense. Ideea ca bărbații ar fi privilegiați, afirmă Goldberg, pălește în fața tuturor statisticilor de suferințe personale: în privința longevității, a predispoziției spre boli, sinucideri, crime, accidente, alcoolism și toxicomanie, femeile sunt în medie mai favorizate decât bărbații.”²⁴ În viziunea celui de al doilea autor, o femeie, Barbara Ehrenreich, „bărbații au început rebeliunea contra rolurilor lor sexuale pre-existente cu câțva timp înaintea femeilor... Ca să-și păstreze libertatea, bărbatul trebuia să rămână singur; se putea bucura de roadele muncii lui, fără cerințele sociale ale unei soții sau ale unui cămin întemeiat. ... Beatnicii și Hippies care păreau să pună în discuție viața de muncă grea a bărbatului convențional, stimulau și mai mult schimbările deja în curs de desfășurare, căci disprețuiau căsnicia, căminul și responsabilitatea casnică. Medicina și psihologia, afirmă Ehrenreich, au contribuit involuntar la rebeliunea masculină; ele au demonstrat cât de disproportionat erau afectați bărbații de tensiunile și stresurile vieții moderne. În secolul al XIX-lea, perspectiva de viață a bărbaților era mai mare decât cea a femeilor.”²⁵ Ea întoarce pe dos argumentele lui Goldberg, și spune că: „le permite bărbaților să încerce un dublu câștig. Ei pot renunța la rolul celui ce câștigă pâinea fără a-și pierde avantajele economice superioare în comparație cu ale femeilor. «Masca masculinității» poate fi înlăturată și în același timp bărbatul poate evita orice angajament casnic pe termen lung, concentrându-se în schimb asupra propriilor lui plăceri.”²⁶ Nu mai insist aici, e oricum un mic capitol în carte despre această problemă, iar concluzia ar fi că bărbații eludează mult mai devreme cadrul social prestabilit al căsătoriei și ce implică aceasta. Ceea ce se poate observa în persistența imaginarului matrimonial feminin, până în zilele noastre. E totuși adevărat și că femeile au întârziat mult în a ocupa spațiul public cu problemele sau realizările lor. În acest context ar fi de menționat că această lucrare nu dorește să atingă nici o perspectivă comparativă (femei versus bărbați), nici una vindicativă, ci pur și simplu încearcă să umple un gol în cercetările de etnologie privitoare la rolul femeii în societatea rurală.

²¹ A. Giddens, *Transformarea intimității: sexualitatea, dragostea și erotismul în societățile moderne*, traducere de M. Columbeanu, București, 1992.

²² H. Goldberg, *The New Male*, New York, 1979; idem., *The Hazards of Being Male*, New York, 1976, apud A. Giddens, *op. cit.*

²³ Barbara Ehrenreich, *The Hearts of Men*, London, 1983, apud A. Giddens, *op. cit.*

²⁴ *Ibidem*, p. 144.

²⁵ *Ibidem*, p.145.

²⁶ *Ibidem*.

Revenind la subiect, unul din rolurile pe care societatea îl atribuie femeii este cel de mamă. Discuțiile privitoare la subiect au făcut să curgă multă cerneală, și în unele perioade chiar sânge, și nu par să ajungă în viitor la vreo concluzie cât de cât clară. Asta și pentru că din spațiul public lipsește *povestea nașterii*. Deși nașterea a fost definită la un moment dat ca *evenimentul tăcut*,²⁷ acest subiect ar trebui să fie mult mai vizibil în primul rând în cercetări și apoi în discuțiile din spațiul public. Într-unul din manuscrisele despre naștere, aflat în arhiva instituției unde sunt angajată, una dintre informatoare spune că femeile care nasc, sunt ca soldații care merg la război: „Lehuza, care moare la naștere, este iertată de toate păcatele, pe lumea cealantă. Ea este atât de fericită pe lumea cealantă ca și soldații, cari mor în răzbel.” (Petria D. Pupăză de 39 ani, neștiutoare de carte din satul Valea Copcii, jud. Mehedinți, băstinașe din localitate, cules de Iosif Dumitrescu-Bistrița învățător. Satul Valea Copcii, com. Dedovița, jud. Mehedinți, 1933.) Într-adevăr, cele două acțiuni – *nașterea și războiul* pot fi văzute ca fiind cele mai traumatice evenimente din viața unei femei și respectiv bărbat. În vreme ce despre război s-a scris enorm, s-a ecranizat enorm, inclusiv femeile participă activ la discursurile despre război, despre naștere s-a scris mai nimic, bărbații au participat mai deloc la discursurile despre naștere, sunt însă foarte prezenți în cele despre avort. În manuscrisul aflat în arhiva Institutului „C. Brăiloiu” de la București, redactat de Irina Nicolau și Stanca Ciobanu, în anii 1979–1980, menționat *supra*, autoarele vorbesc despre naștere ca despre evenimentul tăcut, ceva despre care nu se vorbește. În general nici bărbații traumatizați de război nu vorbesc despre război. Și totuși unii, uneori, povestesc. Există deja cercetări în etnologie care privesc cântecele de cătănie, și chiar povestiri ale celor care au participat la cele două războaie mondiale sau au fost trimiși apoi în lagăre. Și despre naștere unele femei ar vorbi dacă ar fi întrebat, și dacă atunci când ar vorbi, ar fi ascultate măcar, dacă nu chiar înțelese. Am descoperit din întâmplare că cel puțin într-una din comunele în care făceam cercetări de teren, femeile preferau să nască acasă. Ultima naștere de acest fel, despre care mi s-a vorbit, a fost în 1976, dar probabil că au mai fost și după. Când am prezentat studiul de caz într-o comunicare la o conferință internațională, niciuna dintre femeile-cercetător nu credeau că așa ceva poate fi adevărat, ci fie că nu am înțeles eu bine ce mi-au spus interlocutoarele, fie că probabil acele femei au născut acasă pentru că nu au ajuns la timp la spital. Așa că, noile grupuri de militante care susțin opțiunea nașterii acasă, o fac dând exemplu cazurile din Olanda sau Suedia, ignorând sau neștiind că bunicele sau chiar mamele lor au avut cândva un set de cunoștințe/„know how” al nașterii acasă. E plin de școli de *doula* (termen preluat tot din Vest), fără să se știe că moașa tradițională (empirică sau nu) făcea aceleași lucruri pe care le face o doula. Tot în acest context, am aflat că un preparat – ceaiul de chimin, ar putea fi un simbol al femeilor care au născut acasă (cu toate că el este folosit și în spațiul medical al nașterii). Modul în care interlocutoarele mele mi-au vorbit despre această plantă, și modul în care prin discuția despre această plantă au jonglat cu gradul de intimitate între mine și ele, m-au făcut să interpretez că acest ceai este o metaforă (în acel multi-sited ethnography)²⁸ pentru nașterea acasă, în cazul lor. Reprezintă apartenența la un grup al cărui numitor comun este nașterea acasă. Am fost pusă la încercare de două

²⁷ Stanca Ciobanu, Irina Nicolau, *op. cit.*

²⁸ G. E. Marcus, *Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography*, în *Annual Review of Anthropology*, 24, 1995, p. 95–117.

femei care mi-au cerut să recunosc planta într-un context care semăna puternic cu cel al unei inițieri. Evident, am picat testul. Însă am rămas în minte (și interpretare) cu *forța* prin care femeile care trec prin experiența nașterii atribuie calitatea de panaceu ceaiului de chimin și prin asta implicit devine metafora unei generații, a unui mod de viață, a *nașterii acasă*, în care nașterea naturală este reprezentată atât de actul în sine, dar și de contextul în care are loc. Ceaiul de chimin devine elementul cheie într-un ritual care le transformă pe toate în *inițiate*, devine liantul unei întregi generații de femei.

Așadar, se poate contura un posibil subiect despre care o poveste de viață la feminin ne-ar putea vorbi. Însă, dincolo de faptul că avem nevoie de cât mai multe scrieri/discursuri despre naștere, fie ele de istorie, sociologie, ficțiune, media, trebuie evitat pericolul de a defini femeia și rolul ei în societate doar prin prisma capacității reproducătoare. O scurtă perusare a bibliografiei privitoare la perioada de final a comunismului din țara noastră e mai mult decât edificatoare în ceea ce privește acest subiect.²⁹

Povești de viață la feminin

A treia axă a acestei lucrări se bazează exclusiv pe interviurile culese în cadrul diverselor proiecte de studiu avute în ultimii treizeci de ani, și mai ales pe ideea centrală: *despre ce vor să vorbească femeile din rural atunci când le întrebăm despre viața lor*. În cazul meu, aceste povești de viață au constituit în primul rând un instrument de lucru pentru celelalte subiecte care mă interesau (construcția genului, riturile de trecere, antropologia medicală). Însă, fără să îmi propun vreo ipoteză de lucru, o concluzie se contura din ce în ce mai clar: pe de o parte femeile de la țară/din rural și viețile lor sunt ignorate, iar pe de altă parte viețile lor sunt demne de luat în seamă, chiar dacă nu sunt regina Maria, Ana Aslan, Elena Sevastos sau Xenia Costa-Foru și, mai mult, studierea lor este o necesitate în contextul actual al discuțiilor științifice, în primul rând pentru a nu mai perpetua la nesfârșit stereotipurii și clișee, iar în al doilea rând pentru o mai bună cunoaștere a societății în care trăim și a modelelor pe care le urmăm.

O privire mai atentă asupra interviurilor luate de la femei în toții anii de teren, în cadrul diferitelor proiecte, îmi arată femei puternice, femei care *au făcut și fac*. Și-au dorit să fie soții și mame? Și-au dorit să fie *doar* soții și mame? Nu știm. Dar credem că știm. Și nu putem eluda existența unui discurs al elitelor, mult prea puternic despre ce trebuie să facă sau cum să fie femeia.

Și atunci devine necesar să vedem despre ce vorbesc femeile din rural când își povestesc viața. Avem o falie în care vorbesc despre mâncare, copii, căsătorie, și o a doua falie în care vorbesc despre muncă și atitudini rebele. Cel mai mult vorbesc despre *ce și cât au muncit*, despre cum s-au căsătorit, despre câți copii au și cât de realizați sunt aceștia. Am prezentat deja în câteva studii publicate în reviste despre cum s-a căsătorit lelea Anuța³⁰,

²⁹ *Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu. O perspectivă comparativă* (eds. Corina Doboș, Luciana M. Jinga, Fl. S. Soare), I, Iași, 2010; Elena Bărbulescu, *Femeia și avortul în perioada 1966–1989*, în *Anuarul Institutului de Istorie Orală*, I, Cluj-Napoca, 1998, p. 177–193; Adriana Băban, *The Sexual Life of Women in Socialist Romania*, în *About the Identity of Romanian Women* (ed. Mădălina Nicolescu), București, 1996.

³⁰ Elena Bărbulescu, *Happy Unhappy Marriages in Rural Transylvania (1920s-1950s)*, în *Annales de Démographie Historique*, 2, 2022, p. 99–115.

sau despre cum a fost vrăjită lelea Veronica³¹, dar și despre ce *nu spun* femeile pentru că nu pot spune. De exemplu, gelozia este un subiect tabu în mediul rural. Mai bine zis, nu se cade să vorbească despre asta. În mod uzual o situație de criză de gelozie în cuplu este descrisă cu lux de amănunte ca o criză de vrăjitorie...

Așa stând lucrurile... despre ce vorbesc aceste femei când își spun povestea?! Care sunt temele? Am văzut că *nașterea* e una dintre ele, însă doar dacă sunt întrebate. *Munca* este subiectul cel mai des invocat, apoi *boala* și corolarul ei, neputința (cel mai mult, poate și pentru că majoritatea femeilor pe care le interviebam aveau peste 60 de ani), *căsătoria*, despre *copiii* lor și realizările copiilor. Mai puțin despre școală (doar ca să insiste că părinții nu le-au dat la școală) și deloc despre corpurile, implicit frumusețea lor. Femeile urbane sunt captive unui discurs mediatic preocupat de frumusețe, de dimensiuni corporale etc. etc. În cercetările mele de teren, am întâlnit o singură femeie dintr-un sat nu foarte departe de Cluj care la fiecare două fraze ne spunea că ea este frumoasă și că frumusețea ei a ajutat-o în viață să creeze relații sociale importante. În general, femeile din rural nu vorbesc despre frumusețe. Și tot în general, nu vorbesc despre *violența domestică*. Atunci când au făcut-o, majoritatea interlocutoarelor mele au avut tendința să arunce vinovăția tot asupra femeilor care deveneau victime ale violenței masculine, dezvoltând un adevărat *set de tactici* de urmat pentru a evita actele de violență. Astfel violența domestică era pusă tot în seama femeii, prin eșecul ei în a aplica setul de tactici preventive.

Munca

După cum am menționat deja supra, *munca* este cel mai des invocată, dar și legătura ei cu *boala* și corolarul ei – neputința. Chiar dacă exemplul de mai jos provine dintr-un sat neocolectivizat, aflăm că femeile, alături de familiile lor, fie că erau sau nu căsătorite, mergeau prin țară, în special în Banat, să lucreze la munca câmpului, plata fiind de multe ori în produse, pe care fie le foloseau pentru consumul propriu, fie le monetizau. Munca despre care vorbește femeia din al doilea citat este munca în gospodărie și modul în care fetele erau educate, acel tip de muncă care în timp a devenit aproape invizibil și înțeles ca fiind obligatoriu pentru femei în general, el având recunoaștere monetizată doar atunci când este externalizată. Există deja o paletă largă de autori care tratează din multe perspective tipurile de muncă pe care femeile în general o practică, fie ea plătită sau nu.³²

³¹ Elena Bărbulescu, „You are so chaaaarmed!”: Charms and Illness in Rural Transylvania at the End of the 20th Century, în *Journal of Ethnography and Folklore*, new series, 1–2, 2018, p. 263–277.

³² Vezi aici o întreagă literatură despre îngrijire, muncă domestică sau migrație: *Making a Living, Making a Difference. Gender and Work in Early Modern European Society* (ed. Maria Agren), New York, 2017; *The Invisible Woman. Aspects of Women's Work in Eighteenth-Century Britain* (eds. Isabelle Baudino, J. Carré, Cécile Révauger), Abingdon, New York, Routledge, 2016; Rebecca M. Empson, *Subjective Lives and Economic Transformations in Mongolia. Life in the Gap*, University College London, 2020; Tatjana Thelen, Carolin Leutloff-Grandits, *Self-sacrifice or Natural Donation? A Life Course Perspective on Grandmothering in New Zagreb (Croatia) and East Berlin (Germany)*, în *Horizontes Antropologicos*, 16 (34), 2010, p. 427–452; Tatjana Thelen, *Care of the Elderly, Migration, Community: Explorations from Rural Romania*, în *Anthropological Perspectives on Care* (ed. Erdmute Alber, Heike Drotbohm), New York, 2015, p. 137–155; Valentina Marinescu, *Muncile casnice în satul românesc actual. Studii de caz*, Iași, 2002.

Io nu știu, că m-am dus la doctor și m-o făcut la film, și la filme mi-o zis că: „Ce Dumnezo ai lucrat așe greu? Că parcă tăt saci de cincizeci de kile,” zice, „ai cărat, așa ți-e coloana.” Păi nu știu de la ce, cum. No, de lucrat am lucrat, că până am fost fată mergeam pe la ferme că așe era atuncea, pe la cules prin Banat, prin nu știu pe unde, pe la, ca să-ți faci un ban; că n-aveai de unde să-ți faci să-ți cumperi ia așe o haină și ce-ți trebuia. Apăi după ce-am venit aicea no, am avut trei copii, socru-soacră nu, bărbatu la servici, patru-cinci dărabe de marhă, porție la colectiv, lucru. Ș-apăi...

Lelea Floricuța, născută în 1951

Atuncea așe o fost. O fost o viață așe amărâtă că nu găsei nimnica nici de spălat, ce numa' chiar dacă era soda caustică, aia care făce săpun și mai făce da' numa' cu leșie spăla haine. Păi era numa' haine de tort, de cânepă, n-am gășât că m-am măritat și nu mi-am gășât să-mi... s-o fost dată cartelă și mni-o dat tri metri de material, da' nu mnie că la frate-mni-o la, am avut frate-n oraș. Că nouă nu ne-o dat. Nu era. Da de tors și de cânepă și tăt am tors ș-am țesut și mni-am făcut. Apoi elea așe le spălam cu leșie de tăte mânurile ni erau sânje. *Ați avut cânepă? Semănați cânepă?* Da. Avem multă cânepă. În tăt anu'. *Da? De când nu mai, când v-ați oprit să mai semănați cânepa?* D-apoi și când m-am măritat am mai fost semănată socrii mnei. Dup-ai n-am mai sămănat. Da' și după ce m-am măritat în cincizăci și doi încă era criză și de zahăr și de ulei și de este nu... C-am avut coptilu' în cincizăci și tri și n-am gășât un strop de zahăr, nu era. Și când era numa' așe pă uăti la cineva și ceva trăbuie să dai. O fost rău, o fost spurcată lumea, dă-o-ncol' s-o mânce lume! C-amu nu mai tre să spele cârpe la coptii, amu nu mai tre să... amu i le pune și să duc. Āla-i. *Da, păi îi altfel astăzi.* Și nu-i bai că amu-i forte bine. Da' tăt ale îs mai obosâte și tăt aia îs mai năcăjiți că au de lucru. Io când le aud cu lucru îmi vine să le dau în cap! Păi da' io nu mă știu domnule coptilă, io nu mă știu coptilă! În patruzăci și patru s-o gătat războiu'. Am avut doișpe ani. Și la noi s-o gătat războiu', de la noi o fost trecută. Da' atâta-ntors, de cum era primăvara ieșe grâu, atâta ni era când să duce omătu', trebuie să umblăm la plejit. Noi tăt pă hotar am fost veci! Veci, veci tăt pă hotar am fost! Să găta de plejit, o început sapa. Apoi am săpat pân-am bolunzât, tăt am săpat. Apoi de-o fost vreme bună, de-o fost ploi, de-o fost uscat, aia o fost musai să faci. Și arat. Și la plug că io-am fost și ficior și fată. Am avut două surori mai mari și le-o măritat mama săraca repede să să scape de ele, c-am fost patru fete, ș-apoi io-am fost birișu'. N-am fost mai mnică, c-am avut una mai mnică și și un frate mai mnic, da' o fost una cu șapte ani mai mnică, unu' cu nouă ani ș-apoi io-am fost mai mare între ei. Io am lucrat. Când m-am măritat frate-mnio o avut unșpe ani. Nu, nouă ani și soru-me cu șapte ani o fost, unșpe ani. O fost coptii, nu? Și n-o fost nici atâta, noi am avut apoi atâta tors, apoi cânepă, apoi torce, lucră-o până cole; până la tors o fost mai mult ca torsu' și ca țesută că dăde Dumnezo Postu' Paștelui: mă băga mama-n război ș-acle eram! Acole-mi pune să mânc, în război, ș-apoi țesem până trăzne! Și dacă era surorile, nu le lăsa pă ele că nu-i plăce' cum lucră. Nici să, nici când și când am fost așe tăți acasă, și fetile, surorile, nu le lăsa să... nu le da să torcă ce era fuior bun, numa' așe ce era mai, că nu știeu, răsuceu. Apoi io-l torcem,

io tare-tare mândru am lucrat. Așe i-o plăcut. Ș-așe am făcut. Așe-o fost. Ș-acuma ce fac femeile? De primăvara și până-n heie primăvară ce fac? No, la vaci o trebuit să umblăm că am ținut vaci, am ținut că n-o fost tractore. Am mărs la vacă. Când umblam la uși primăvara, umblam că trebuie scosă, nu era atâta domnie să stăm acasă să ne băgăm om să le ducă. O fost lumea redusă, ca să zăc așe, o fost forte redusă. C-o fost posibilitate, ș-o fost oameni cu posibilitate, c-o putut trăi altfeli. Da' o fost redusă. Am avut pădure. Am avut pământ mult. Am avut pădure acasă, ș-aicea. Da bdietu' tata mneiu mă duce iarna la pădure și tăt să uita pân pădure care-i mai strâmb și care nu-i bun și-l tăie, și pân omăt, și pă unde... Atunce n-o făcut-o: no, merem și tăiem pădure s-avem leme uscate pă iarnă, să fac foc, c-am avut tri camere, o trebuit să ne strâmtorim, c-am fost opt în casă, într-o cameră. N-o fost redusă? Redusă lumea?

Lelea Măriuța, născută în 1941

Următorul citat despre muncă, începe în forță cu munca pe care interlocutoarea a prestat-o la colectiv, înainte de 1989, exemplificând ideea *feminizării* agriculturii în perioada comunistă odată ce procesul industrializării muta forța de lucru masculină de pe câmpuri în fabrici și uzine.³³ Apoi continuă cu rolul de mamă, relația conjugală și în final problemele de sănătate generate tot de muncă.

Io tare lucrăm, și bine, și mi se făcea mălai și apoi făcea brigaderu': „Poi, de aicea cât dați la Colectiv?” „Oi videa io, că tăt io am săpat! Io l-am lucrat! Mi-am rupt cioantele!” Apoi, pă când gătam de cules, toamna, poi pă la căsi, unde eram aproape de căsi, apoi căram acolo și... câte două, tri... saci de mălai; am avut bucate! Nu ca amu, mai mult! *Și pă urmă v-o dat și mai puțin!* Poi numa' opt din sută am luat, ăla o fost cel mai puțin: opt din sută! *Opt kile de porumb la o sută de kile!? Opt kile... dintr-o sută de kile, opt kile!* No, de pomană! Și apoi meream la Selector, meream pă tăt locu', meream pă la... o fost crescătoare de pui și acolo m-am dus! Pă tăt loc m-am dus. No, și așe... apoi, o fost greu în viața mea! O fost greu! Foarte greu, că așa ținem de teleguță și am făcut... că o fost o poiată, cu pae... slabă, rea... Și am făcut grajdu' și am făcut casa, și că... o fost numa' așe... cu pod și cu pământ și cu ce o fost... Și o tindă numa' și o cameră. Și Doamne-ț' mulțămăsc! Că am făcut și am măritat și fetile, le-am făcut haine... și bani le-am dat vro doi... Câte zăce mii la una, amu-s... tri zăci de ai... o fost mulți! *Foarte mulți bani!* Amândouă! Într-un an le-am măritat pe amândouă! Că una o trebuit să... am vrut să facem nunta în douăștrei agust și astalaltă s-o îngreunat cu băiatu' și o avut... gravidă era de patru luni, patru luni jumate și o trăbuit să facem la asta întâe! Că asta în april, douășnouă, dup-acee, la douăștre am făcut și cu cealaltă. Că așa o fost. No, și așa o fost viața. Foarte grea! Foarte grea viața, grea... D-apăi... Am fost o femeie tare în putere, că io... orice am... lucruri de bărbați, orice am făcut! Dacă... bărbatu-mio o fost mai bleg, așe... „Hai mă, să facem!” „Doară îi vreme, până-i lume, îi mult! Este vreme!” No, mă apucam

³³ Gail Kligman, Katherine Verdery, *Țăranii sub asediu. Colectivizarea agriculturii în România (1949–1962)*, traducere de Justina Bandol, Iași, 2015.

și făceam tăt, așe, după mine făceam... apoi vinia și făcea și el! Da' io tare am fost, Doamne-ț' mulțămăsc!, Doamne-ț' mulțămăsc, tare în putere am fost! N-am avut numa' no, cu picioarele și, no, cu hernia asta, că m-am operat amu, da' nu mă mai doare așe... Da' picioarele astea, astea din... mi s-o blocat aicea genunchii. Am și reumatism, nu știu... mere în talpă și din talpă acolo și nu pot să calc pe el. Aestea îi un... no, ni și... și di la inimă nu circulă bine vâna di la inimă și mi s-o blocat amu-s vreo doi-tri ai aicea ni, mai sus. Și acuma s-o blocat aci; aci stă! S-o umflat. Aesta nu mă doare așe, că aș putea să trăesc cu el, da' aesta... nu poci rădica pragu' de la... Poi, mi s-o spart varicele, știi, de vreo tri ori mi s-o spart!

Lelea Jenica, născută în 1941

Tot despre muncă este vorba în interviul cu Lelea Anuța, născută în 1941, într-un sat de munte. Despre ce vorbește ea în primul rând și, după cum am menționat deja, cam toate femeile din rural cu care m-am întâlnit? Despre *muncă*. Despre *cât de mult au muncit*. Acest subiect este în permanență pendulat între azi și atunci, între ei bătrâni azi și tineri ieri, și între ei bătrâni azi și copiii lor tineri azi. Și munca îi face diferiți. Copiii lor nu mai muncesc atât de mult cât au muncit ei, copiilor lor le e mai bine azi decât le-a fost lor în tinerețe. Discursul ei vorbește și despre inadecvare.

El o vinit aci. Chiar din sus de căsile ăstea nouă avem poiată, cum zăcem noi. Și era cu două poieți. Și-ntâia din jos stam noi și-nt-asta din sus sta vacile. Noah! Ș-apoi muncește de-acole și te apucă și-ți fă! Amu zic că li rău că tulai că nu le dă tătă lume. Ce să le deie?! Să lucre! Lucre! Că dacă lucră și astăzi îți faci și ai. Io vă spui, io-s femeie bătrână da' Domne feri dacă ptici la un pat și nu te mai poți scula și nu mai poți face nimnic, atunce într-adevăr că îi o situație forte grea și nu mai ai posibilitate să faci, da până te poți clăti, nu mori de foame. Aice un cartof dacă vrei să ți-l sameni. Un morcov, o ceapă, o văcuță poți să ții, un porc, ș-așe că poți să te descurci. Dacă vrei să lucră. Numa no, dacă meri la poiată te murdărești cu gunoi, dacă meri la porc amniroși a porc! Și așe că, asta e. Amu-s forte, forte fini. Forte fini tineretu de-amu. [...] Da și năcazurile aiestee. O avut coptilu' probleme, s-o asociat cu cineva, și o mâncat di pă el o grămadă de bani, dup-aia o murit soțu', dup-aie îmi arse șura, o fost niște lucruri care o mărș tăt una păstă alta, știi, și să știi că năcazu' aiesta te, și mai ales că ești sângur. Dacă ești doi, mai împarți. Unu spune una, unu spune alta, și trece altfel, da' când ești sângur, de-aia vă spusăi că și noaptea, te pui sara să te culci, și când am lucră pă șură aice, mă tăt gândem, cum m-oi pute descurca, o muiere sângură. Cum m-oi pute descurca?! Ce-oi face?

Lelea Anuța, născută în 1941

Foarte interesant în cadrul acestui subiect – *muncă*, este citatul următor și care (pentru un etnolog seamănă cu povestea cănepii sau cea a pâinii), arată atât persistența unor cadre mentale dar și ale expunerii. Aici cred eu, interlocutoarea mea, prin atenția pentru detaliu dusă la maxim, vrea să ne arate cât de *mult*, cât de *greu*, și cât de *importantă* a fost munca ei:

N-avem săpun. Nu pre avem săpun. Punem apă la foc, și să-ncâlze și băgam niște cenușe și-o strecuram, și le băgam de-a moi înt-ai. Și dup-ai le-așezam într-un ciubăr. Și punem apă să fiarbă și punem pă ciubăru ala cenușer, așe să zice, tăt de cânepă. Și punem cenușe multă acolo. Și când clocote apa aie, când fierbe-n clocot, luam apa aie fierbinte și băgam pă ele. Să făce o leșie de tăt îți mânca dejetuțile ia p-aice ni. Ș-apo merei la fântână. Ș-avei acolo (...) ș-avei mai, mai ș-amu am, ș-apo fiecare o luai în parte ș-o bătei cu maiu și de tri patru uări. Prima dată dintr-o apă, a doua oară din-alta, în tri ape o tăt bătei cu maiu. Și după aie o limpăzei numa, știi? În apă așe înt-o trocă mare. D-apo' să spăla hainile ai de mine Domne, că nu le speli amu nici cu mașina mașiniilor mai bine! Tă-tă-tăt p-aci ni, așe-ți curje sânjele pă când gătai câte-un ciubăr de-ala. Păi stai că erau oamini mulți. Erau câte șapte opt oamini înt-o familie ș-apoi tătă săptămâna cotai, în fiecare săptămână să-nmoi câte-un ciubăr de-ala de haine.

Lelea Lucreția, născută în 1941

Al doilea subiect important este *căsătoria*, și după cum am văzut mai sus, frica de singurătate. În cercetările mele nu am întâlnit femei care nu erau sau nu fuseseră căsătorite. În mod sintetic toate îmi defineau căsătoria ca pe un rău necesar folosind frecvent zicala: „rău cu rău dar mai rău fără rău.” Mai mult, căsătoria pentru ele însemna *apartența*: „e rău să nu fii tu a nimăru!” (Lelea Măriuța, născută în 1951), dar și o construcție comună de la care nu era permis să se sustragă nimeni, indiferent de cât de grea era situația.

Ori dacă se căsătore', de era bine, de era rău, nu mai închepe discuție că trebe să se despartă de soț. Da. Nu (se putea despărți). Trăbuie să tragă așe cum îi. S-o cununat, în lejea lu' Dumnezo' alduitu', nu mai ave' obrazu' ăla că să își lase bărbatu', sau bărbatu' să-și lase nevasta. Nu. Apo' amu n-au bai. Amu la o săptămână două, stau până fac dragoste de oarecâte uări, și de nu-i convine, cu Dumneză' să-ți ajute! Apo' și nici nu contează că au coptii ori ce au, nu mai contează. Nu mai contează. Nici nu ne dă Dumnezo' după cât am merita! Câți copii îs destrăbalați în zăua de astăzi fără părinți și fără mâncare și ca vai de ei! Că io am zâs c-acea părinți să hie puși la un zâd și cu o pușcă mitralieră tă-tă-tăt să-i zdrobească! Da' după ce-i fac? Steie-n șuară să-i mănânce și nu să căsătorească și nu-i facă. Nu-i lase de năcăz pă lume. Un copil atâta suferă!

Lelea Anuța, născută în 1941

Celălalt subiect important este cel în care vorbesc despre *copiii* lor, despre realizările copiilor, prin aceasta operând și o apropiere a realizărilor lor dar și un exemplu al propriei lor munci de creștere și educare a lor. Și aici întotdeauna din nou despre propria copilărie plină de muncă și suferință:

Cu fetile știi cum o fo' mai demult aici? O fată trebuie să știe tă-tă-tăt ce trebe-n casă. Să facă curat, să facă, să știe să toarcă, să știe să țasă, să știe să puie lucrurile la

punct în casă, să fac-o mâncare, să spele, tăt. Asta p-o fată, asta erau cotate fetile. Amu... și pă nepoată o am învățat și când o fo' la grădiniță. Da. Am învățat-o să spele o farfurioară, punem într-un lighenaș mnic acolo și niște farfurii mai mnici. Da' să știi că-i intră în suflet traba asta. Era până n-o măs la școlă, da chiar ultimu' an de grădiniță. Viu într-o zî cu vecina asta în casă și luase di pă paturi tă-tă-tăt, și țâpase di pă plapumă fețele, di pă perini, ia acolo ni, făcuse grămadă. „Puiule, ce faci?” „Schimb patu' să fac curat.” Apoi aice când da [copilul] să potă mere un ptc să lucre, lucra fest. Nu-i țâne nime' să să uite. Aice de la tri, patru ani, dacă nu-l pute' pune la lucru îl mâna cu o vacă. Să margă să o grijască. Și pă fete și pă băieți. Care era. Nu țâne nime' să steie num-așe. Io de mnică am grijit de vaci. Și știi cum grijem de vaci?! Acolo pânt-o pădure, după dâmburile ele p-acolo-n jos ne coboram până acolo pă vale cu ele. De de-abde scotei straița-n spate când ieșei de-acolo. Erai mort sara. Te mai prinde și câte-o ploie. Aice-i o viață forte gre'. Să știi, forte gre'. Cam di la opt nouă ani [am învățat să torc]. Torcei de ți să duce ptielcuța di pă jejete. Îți da niște, bătrânile torceu fuioru' ala mai bun, bucii. Apoi era cu pozdări. Tătăt tătu-ți mânca jejetuțale. Cânepă. Da. Aice n-o fost ușoră viața. Deloc. Fără pantaloni am umblat până m-am măritat, mai de șaișpe ai. N-am avut pantaloni pă mine. Iarna era înghețate polile pă mine și ptiiciorile, ia p-aice ni, gânei că cură sânje, plezne' ptielcuța. Că era zăpada mare și cum merei încălțat cu optinci și cu obdele până ia p-aice pă la jerunte, să băga zăpada ia p-aice' pă su rotie. Ai de mine că și-amu îmi pare că...

Lelea Anuța, născută în 1941

Concluzii

Cercetările de teren m-au dus, inevitabil, de-a lungul anilor, către povestea de viață a interlocutorilor mei. Metodă preferată pentru mine în ideea de a ajunge cât mai adânc în intimitatea persoanelor pe care le interviewam, conștientă pe deplin de subiectivitatea implicată în întregul proces, am ajuns să gândesc povestea de viață ca pe un scop în sine: care este povestea de viață a persoanelor interviewate. Despre *ce* vorbesc și ce aleg să povestească, *cum* aleg să vorbească despre asta, *cât* de mult prezența și întrebările mele mă includ în povestea lor. Astfel, multe femei încercau să evite să vorbească cu mine despre nașterile lor, pentru că eu nu născusem, fie de a nu îmi provoca teamă, fie pentru că acest lucru presupunea o diferență mult prea mare între mine și ele. Când vorbeau despre școală, evident având în minte faptul că eram acolo în calitate de persoană cu studii superioare, se puneau în poziția pasivă de: „nu le-au dat părinții la școală”, în rare ocazii afișând și un regret real al situației. Nu vorbesc deloc despre corpurile lor decât în relație cu munca sau cu boala. Și în ciuda votului dat recent, femeile de la țară nu vorbesc despre violența bărbaților. Nu vorbesc ele, dar se pare că subiectul ajunge să atârne greu atunci când contextul e potrivit. Asta în măsura în care putem corela votul feminin, cel venit extra, în plus, cu femeile din rural. Însă până și acest subiect preferat, al muncii, poate ascunde și o altă interpretare. Poate fi în esență acea percepție a muncii vizibile, de natură fizică și a unei foarte precare idei despre munca intelectuală. Prezența mea pe

teren, este prezența unei doamne de la oraș care nu face nimic palpabil, în general e mai tânără, *cu școală*, și aparent cu o condiție socială mai bună. Simplul act al comunicării dintre noi mă trimite într-o direcție a irelevanței, comunicarea dintre noi neconstituind *muncă* pentru ele, de aici și a doua miză de a insista pe cât de mult au muncit. O a treia miză poate fi și o încercare de a se poziționa ca imagine socială în plan de egalitate cu bărbații – și ele muncesc. Discursul despre muncă devine discursul prin care femeile încearcă să egalizeze genurile dar în același timp încearcă să creeze „statut” în relația cu cercetătorul. Pe de altă parte, prin discursul despre cât au muncit, ele nu prezintă de fapt independența sau individualismul lor, ci supunerea – contrar exemplului oferit de M. Hertzfeld³⁴ atunci când vorbește despre prezentarea creativă a sinelui individual. Femeile rurale se prezintă ca muncitoare, nu frumoase. Sherry. B. Ortner vorbește despre devalorizarea femeii în toate culturile: „Concret, teza mea este că femeia este identificată cu – sau dacă vreți, pare să fie un simbol a ceea ce orice cultură devalorizează, ceva ce orice cultură definește ca fiind de un ordin mai jos al existenței decât existența însăși.”³⁵ Și atunci aceste interviuri cu povești despre muncă, despre cât au muncit devin o formă de a contracara devalorizarea.

³⁴ M. Hertzfeld, *Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State*, New York and London, 2005, p. ix.

³⁵ Sherry B. Ortner, *Is Female to Male as Nature Is to Culture?*, în *Feminist Anthropology – A Reader* (ed. Ellen Lewin), Malden, Oxford, Carlton, 2006, p. 75.